

КОММУНИКАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ХОРОШЕЙ РЕЧИ

Камалова К.Ф.

к.п.н., доцент кафедры Узбекского языка и литературы,
Наманганский инженерно-строительный институт

Kamalova_Kadriya@gmail.com

Тел: +998935407798

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8019557>

Аннотация: данная статья поможет рассмотреть проблему обучения русскому языку тюркоязычных студентов вуза работе со стилистической окраской слова. Автор ставит вопрос, в чем же заключается применение стилистической окраски языковых единиц в создании образа: книжной и разговорной функционально-стилистически окрашенной лексики и эмоционально-оценочная ее разновидность. Затрагивается тема, как определить стилистическое значение слова, у которого особая, экспрессивная окраска языковой единицы.

Abstract: This article will help to consider the problem of teaching the Russian language to non-Russian university students to work with the stylistic coloring of the word. The publication reveals the history of the term "stylistics", the role of this science in the development of the Russian language. The author poses the question of what is the use of stylistic coloring of linguistic units in creating an image: book and colloquial functionally stylistically colored vocabulary and its emotional and evaluative varieties. The topic touched upon is how to determine the stylistic meaning of a word that has a special, expressive coloring of a linguistic unit.

Ключевые слова: стилистическая окраска слова, обучение стилистике, публицистический, официально-деловой, коммуникативная ситуация, экспрессивная окраска, подстиль

Keywords: stylistic coloring of words, stylistic training, publicist, official-business, communicative situation, expressive coloring, sub-style.

Высокие достоинства русского языка создаются его огромным словарным запасом, широкой многозначностью слов, богатством синонимов, неисчерпаемой сокровищницей словообразования, многочисленностью словоформ, особенностями звуков, подвижностью ударения, четким и стройным синтаксисом, разнообразием стилистических ресурсов. Задумываясь о богатстве русского языка, нельзя упускать из виду и стилистику. Умелое ее использование открывает широкие возможности усиления эмоциональности, яркости речи. Есть науки без возраста, или

точнее, с трудно определяемым возрастом. Такова стилистика. Стилистика очень молода, так как стала наукой, сформировалась как самостоятельная отрасль знаний лишь в начале XX века, хотя человека очень давно интересует не только то, что он говорит, но и то, как говорит. А этим занимается именно стилистика. Стилистика происходит от слова стиль (stylus) – так древние называли заостренную палочку, стерженек для писания на восковых дощечках. В этом значении (*перо, орудие письма*) в русском языке использовались вышедшее теперь из употребления однокоренное слово *стило*. Но история термина стилистика на этом не заканчивается. Слово *стиль*, приобрело затем значение почерк, а позднее еще более расширилось и стало означать манеру, способ, особенности речи.

Правильно писать и говорить так, как учит грамматика, умеют все образованные люди. Однако для искусства слова этого недостаточно. Художественная речь должна быть не только правильной, но и выразительной, образной, точной. Большое значение в процессе обучения русскому языку тюркоязычных студентов филологических факультетов имеет работа над стилистической окраской слова, так как непонимание этого вопроса может привести к неправильному образованию словосочетания. Стилистическая окраска проявляется обычно при сопоставлении слов в синонимическом ряду. Например, в синонимическом ряду *рассказать, сообщить, информировать, уведомить, поставить в известность, известить, довести до сведения, выложить, ляпнуть, поведать* слова *рассказать* и *сообщить*, как указывает А.Н.Васильев, имеют нейтральную (разговорно-литературную) окраску: *уведомить, поставить в известность, известить, довести до сведения* - окраску официально-делового стиля; *информировать* - газетно-политического; *выложить, ляпнуть* - просторечно-фамильярного, *поведать* - торжественно-поэтического [1, с.87]. Стилистическая окраска, как правило, не создается каждый раз непосредственно в процессе употребления. Слова имеют определённую стилистическую характеристику постоянно как элемент языковой системы. Установить принадлежность слова или конструкции к тому или иному стилю бывает возможным только в составе произведения функционального стиля, в сочетании и определённом соотношении с другими элементами [2, с.85]. Например, *проживает по адресу* (деловой стиль), *она давненько здесь проживает* (просторечный).

Работа над стилистической окраской слова должна стать неотъемлемой частью учебного процесса в тюркоязычной аудитории языкового вуза. В связи с тем, что в отдельных разделах курса современного русского языка стилистический аспект почти не представлен, необходимо, чтобы в такие курсы, как пропедевтический, лексика, словообразование, морфология, синтаксис, вкрапливались элементы стилистического анализа.

Особенно важна работа над стилистической окраской слов и фразеологизмов. Перед её началом тюркоязычным студентам следует объяснить, что разговорный стиль характеризуется широким употреблением разговорной лексики и в эмоционально-экспрессивном отношении ей и фразеологии присущи оттенки фамильярности, непринужденности, шутливости, иронии, пренебрежительности, презрительности и т.д. В книжных подстилях - научном, публицистическом, официально-деловом - заметное место занимает книжная лексика (мировоззрение, мироощущение, аргументация).

В вузовской аудитории можно использовать систему упражнений по стилистике, рекомендуемых для русской средней школы, особенно те из них, которые будущий учитель сможет использовать в своей педагогической практике. Итак, слова русского языка заключают в себе не только огромное количество знаний, но и множество красок, оттенков - эмоциональных, экспрессивных, функциональных, которые ученые определяют под именем - термином «стилистическая окраска». Разнообразие, обилие стилистических окрасок и дает основание поэтам, писателям говорить о том, что слова излучают поэзию, имеют цвет, запах. Это подлинное богатство языка. И совершенное знание его предполагает развитое языковое чутье, умение улавливать, чувствовать эти оттенки.

Литература:

1. А.Н.Васильев. Курс лекций по стилистике русского языка. М., «Русский язык», 1976, с.32.
2. В.П.Мурат. Об основных проблемах стилистики. Изд-во МГУ 1957. №3. с.319.
3. Камалова К.Ф. Методика профессионально-ориентированного обучения русскому языку. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, Zamonaviy Dunyoda Innovatsion Tadqiqotlar, 2023.T.13 №2(13) 2(13), 76–84. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7835417> С. 76-

4. Камалова, К. Ф. (2013). Камалова, К. Ф. (2022). Работа с текстами по специальности на занятиях русского языка. In XVIII Виноградовские чтения (pp. 193-195).
5. (2021). Инновационные образовательные технологии в профессиональной подготовке специалистов. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(7), 118-124.
6. Камалова, К. Ф. (2013). Инновационные технологии и основные тенденции развития современной системы образования. *Научный обозреватель*, (3), 44-45.
7. Kamalova K.F (2015) Modern educational technologies as a means of increasing the effectiveness of training Republican Scientific and Practical conference of GU, "Ensuring continuity and continuity of education is the muxim criterion of Soha tarakkieti". Tashkent, March 17, - S.155-157
8. Камалова, К. Ф. (2022). РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКИСТАНЕ. *Conferencea*, 203-207.
9. Камалова, К. Ф. (2022). Работа с текстами по специальности на занятиях русского языка. In XVIII Виноградовские чтения (pp. 193-195).
10. Камалова, К. Ф. (2013). Этические традиции узбекского и татарского народов как факторы взаимовлияния на культуру поведения подростков. *Журнал научных и прикладных исследований*, (11), 16-18.
11. Камалова, К. Ф. (1995). Воспитание культуры поведения подростков в семье на взаимовлияющих традициях узбекского и татарского народов.
12. Камалова, К. Ф. (2014). Этические традиции узбекского и татарского народов как факторы взаимовлияния на культуру поведения подростков. *Высшая школа*, (1), 40-42.
13. Kamalova K.F.(1994.) Fundamentals of educational habits and skills of the culture of behavior in the family. *Namangan*. - P.67.
14. Kamalova K.F. (1992)- Evolution and social changes of folk tradition. - *Namangan*, 1992. - P.160 -165.
15. Kamalova K.(1994) The value of folk pedagogy in educational work. / *Collection of scientific-method.articles.- Namangan*, 1994.- P.89.
16. Kamalova K.F. Raising teenagers in a family on the vazimoinfluencing traditions of the Uzbek and Tatar peoples: Author's abstract ... candidate of pedagogical sciences - Tashkent: 1995.- 28.
17. Kamalova K.F.(2013) Formation of professional culture of a teacher. *Collection of materials of the republican conference "Professional speech in the*

- system of continuing education of the Republic of Uzbekistan formulation and implementation of factorism problems". TSUI: - Tashkent, 2013. pp. 82-86
18. Kamalova K.F. Personality formation - to the modern level. Scientific and analytical journal "Scientific Observer".:- Russia Ufa, 2013.- No. 11.- С. 76-79.
19. Камалова, К. Ф., & Хонхужаева, Г. (2023). СРАВНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИХ РАЗНОВИДНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(3), 698-702.
20. Kamalova K.F.(2011) Modern educational technologies in Russian language lessons. "Modern technologies of language education. Ajiniyaz atin Nukus, GPI., - pp. 52-56
21. Камалова, К. Ф. (2022). Русский язык в современном узбекистане. conferencea, 203-207.
22. Камалова, К. Ф. (2022). Проблемы обучения русскому языку в условиях двуязычия. Journal of new century innovations | Volume-6. Issue-1 (May_2022) | www.wsrjournal.com Pages: - С.91-100.
23. Камалова К.Ф. Работа с текстами по специальности на занятиях русского языка.(2022). XVIII Виноградовские чтения. Сборник научных трудов по результатам работы ежегодной международной научно-практической конференции.- Ташкент-Екатеринбург, 27 мая 2022 г.- С.193-195.
24. Камалова, К. Ф. (1995). Воспитание культуры поведения подростков в семье на взаимовлияющих традициях узбекского и татарского народов.
25. Камалова, К. Ф. (2013). Инновационные технологии и основные тенденции развития современной системы образования. Научный обозреватель, (3), 44-45. 22.
26. Камалова, К. Ф. (2013). Этические традиции узбекского и татарского народов как факторы взаимовлияния на культуру поведения подростков. Журнал научных и прикладных исследований, (11), 16-18.
27. Камалова, К. Ф. (2014). Этические традиции узбекского и татарского народов как факторы взаимовлияния на культуру поведения подростков. Высшая школа, (1), 40-42.
28. Камалова, К. Ф., & Сафиязова, Д. Ж. (2013). Формирование личности-важнейшая задача высшей школы в условиях Узбекистана. Научный обозреватель, (2), 31-32.
29. Камалова, К. Ф. (2022). Проблемы обучения русскому языку в условиях двуязычия.

30. Камалова, К. Ф. (2013). Инновационные технологии и основные тенденции развития современной системы образования. Научный обозреватель, (3), 44-45.
31. Камалова, К. Ф. Kamalova K.F.(2005) Development of critical thinking. «The person in modern educational process». Materials of the international open correspondence scientific –practical conference Janiary 1-Febriary 29 2004. Part I.: -Russia Ufa.. -229-232p.
32. Камалова, К. Ф. (2021). ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(7), 118-124.
33. Kamalova K.F. Patriotism in youth circles: problems of education and solutions. Materials of the Republican scientific and theoretical conference "Traditions of patriotic education of students in folk pedagogy". NPI. -Nukus, 2021. pp. 65-67.
34. Kamalova K.F. Modular learning technologies in the vocational training of university students. /NamGU, Scientific messenger. - Namangan, 2021, No. 6. pp.535-541.
35. Kamalova K.F. Innovative educational technologies in professional training of specialists. "Oriental renaissance: innovative, educational, natural and social sciences (oriens)" - No. 7, August 2021, - 118-125.
36. Kamalova K.F. Practice-oriented approach in the training of competitive technical specialists. Collection of materials of the scientific and practical conference "Problems and solutions for the application of drawing geometry in modern architecture". Namangan, NamISI 27-28 May 2022, pp. 417-419.
37. Камалова, К. Ф. (2022). Работа с текстами по специальности на занятиях русского языка. In XVIII Виноградовские чтения (pp. 193-195)
38. Kamalova K.F. The current state of intercultural communication. //Scientific Bulletin of NamSUScientific Bulletin of NamSU—2023, No. 3, pp.298-307
39. Камалова, К. (2023). Методика профессионально-ориентированного обучения русскому языку. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(13), 76-84. 30.
40. Камалова, К. Ф. (2023). Русский Язык В Техническом Вузе: Проблемы И Перспективы. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY, 4(4), 105-113.
41. Камалова К.Ф. Дистанционное обучение как часть информационно-образовательной культуры человека. «Малака ошириш тизимида тарихий

- хотира ва педагогик-психологик асослар». ТМУ. Маколалар туплами: - Тошкент, 2009. - 137-139 бет.
42. Камалова К.Ф. Современные образовательные технологии на уроках русского языка. «Тил таълимининг замонавий технологиялари. Ажинияз Атин Нукус, ГПИ. 2011, -52-56 бет.
43. Камалова К.Ф. Проблемы в подготовке современных переводчиков. «Огзаки ва ёзма таржимага ургатишда замонавий педагогик технологияларнинг урни». ТЖТУ Республика илмий-амалий конференция материаллар туплами: - Тошкент, 2011. - 153-155 бет.
44. Камалова К.Ф. Мотивация студентов вуза в изучении иностранных языков «Тил ва адабиёт фанларини уқитиш тизимида замонавий уқув-методик мажмуаларни яратиш муаммолари». ТДЮИ. Республика семинар кенгаши материаллари туплами. - 23 сон. - Тошкент, 2012. - 112-114 бет.
45. Камалова К.Ф. Формирование личности – важнейшая задача высшей школы в условиях Узбекистана Научно-аналитический журнал «Научный обозреватель». - Россия. Уфа, 2013. - № 2. - С.31-33.
46. Камалова К.Ф. Инновационные технологии и основные тенденции развития современной системы образования Научно - аналитический журнал «Научный обозреватель»: - Россия. Уфа, 2013/ -№ 3. - С.44-46.
47. Камалова К.Ф. Новые информационные технологии в обучении русскому языку. В сборнике статей УзГУМЯ «Современный русский литературный процесс: состояние и перспективы». Девятые Виноградовские чтения. -Ташкент, 2013.- С.272-275.
48. Камалова К.Ф. Профессиональная и социально-культурная коммуникация личности В сборнике научно-методических статей АПН «Гармонично развитое поколение-условие стабильного развития, благополучия и процветания общества».- Т.: 2013, № 11. - С.48-52.
49. Камалова, К. Ф. (1995). Воспитание культуры поведения подростков в семье на взаимовлияющих традициях узбекского и татарского народов. Автореферат на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. - Ташкент, - 22
50. Камалова, К. Ф., & Сафиязова, Д. Ж. (2013). Формирование личности-важнейшая задача высшей школы в условиях Узбекистана. Научный обозреватель, (2), 31-32.
51. Камалова К.Ф.(2021) Воспитание культуры поведения подростков в семье на взаимовлияющих традициях узбекского и татарского народов. Монография. Т,: Изд-во "IMPRESS MEDIA" . - Ташкент, .- С.3-128.

52. Education of the culture of behavior of adolescents in the family on the mutually influencing traditions of the uzbek and tatar peoples. (2022). Монография. Изд-во: "Namangan Polygrap Press LLC. – Namangan. Page 3-161